

TALABA YOSHLARNI OILAVIY HAYOTGA TAYYORLASHNING IMKONIYATLARI VA OMILLARI

Yulduz Palvannazirova

Urganch Davlat Universitet Pedagogika nazariyasi va tarixi yoʻnalishining
stajor tadqiqotchisi

Tartib intizomning eng zoʻr maktabi –oila

S.Smayls[2]

Annotatsiya ushbu maqolada oila tarbiya maskani unda muhit yaxshi boʻlsa farzandlar tarbiyasi ham yaxshi boʻlishi, shu bilan bir qatorda yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashning pedagogik va psixologik imkoniyatlari va omillari yoritib berilgan.

Kalit soʻzlar: oila, taʼlim tarbiya pedagogik imkoniyatlar, psixologik imkoniyatlar, omil, munosabat.

Аннотация В данной статье освещены педагого-психологические возможности и факторы подготовки молодежи к семейной жизни.

Ключевые слова: семья, образование, педагогические возможности, психологические возможности, фактор, установка.

Annotation In this article, the pedagogical and psychological possibilities and factors of preparing young people for family life are highlighted.

Key words: family, education, pedagogical possibilities, psychological possibilities, factor, attitude.

Tartib intizomning eng zoʻr maktabi –oila deb bejiz aytishmagan yaʼni oila-tarbiya oʻchogʻi oila-mafkuraviy tarbiyaning eng muhim ijtimoiy omillardan biridir. Chunki oila- jamiyat negizi boʻlib, koʻp asrlik mustahkam maʼnaviy tayanchga ega. Milliy mafkuramizga xos boʻlgan ilk tushunchalar, avvalo, oila muhitidan singadi. Bu jarayon bobolar oʻgiti, ota mehri, ona mehri, orqali amalga oshadi. Oiladagi sogʻlom muhit kelajakda yetuk shaxsni shakllantirish manbaidir.

Jamiyatda har bir oilaning mustahkamligi, farovonligi, porloq kelajakdan dalolatdir.

Shu o‘rinda Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev oila haqida shunday fikrlarni bildirgan: “Oila muqaddasdir. Muqaddasligi shundaki oilada tarbiya, oilada muhit, oilada halollik munosabatlariga alohida e‘tibor berilmasa inson jamiyatda hech qanday natijaga erishmaydi”. [1]

Bugungi kunda yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash ularni sog‘lom munosabatlar va mas‘uliyatli ota-ona bo‘lishi uchun zarur bo‘lgan bir qator ko‘nikma, bilim va xulq-atvor bilan qurollantirish bilan birga yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashning o‘ziga hos ham pedagogik ham psixologik imkoniyatlari va omillari mavjuddir. Quyida pedagogik imkoniyatlar bilan tanishib chiqsak

1. Munosabatlar haqidagi bilimlar : yoshlarga muloqot qobiliyatlari, nizolarni hal qilish va hissiy aqlni o‘rgatish ularga shaxslararo munosabatlarni samarali boshqarishga yordam beradi.

2. Hayotiy ko‘nikmalarga o‘rgatish: uy ro‘zg‘or ishlarini rejalashtirish, uy xo‘jaligini boshqarish va vaqtni boshqarish kabi amaliy ko‘nikmalar bo‘yicha ta‘lim berish yoshlarni uy xo‘jaligini boshqarish mas‘uliyatiga tayyorlash shular jumlasidandir

3. Ota-onalar tarbiyasi: bola rivojlanishi, ijobiy intizom va tarbiyalash bo‘yicha kurslar yoki seminarlar o‘tkazish yoshlarga ota-onalik mas‘uliyati va muammolarini tushunishga yordam beradi.

4. Reproduktiv salomatlik gigiyena qoidalariga rioya qilish uy joylarni saranjom sarishta tutishga o‘rgatish

5. O‘rnak olish: ijobiy namuna va murabbiylik imkoniyatlarini taqdim etish sog‘lom oila dinamikasini namoyish qilishi va yoshlarni o‘z hayotlarida o‘xshash munosabatlarga intilishga undashi mumkin.

6. Ijtimoiy va hissiy ta‘lim: Ijtimoiy va hissiy ta‘limni maktab o‘quv dasturlariga kiritish yoshlarda mustahkam oilaviy munosabatlarni o‘rnatish uchun muhim bo‘lgan hamdardlik, chidamlilik va o‘z-o‘zini anglashni rivojlantirishga yordam beradi.

7. Madaniy va xilma-xillikdan xabardorlik: yoshlarga turli oila tuzilmalari, madaniy me’yorlar va turli xil oilaviy tajribalar haqida o’rgatish ularning kelajakdagi munosabatlarida qabul qilish, bag’rikenglik va tushunishni rivojlantirishi mumkin.

8. Tanqidiy fikrlash va qarorlar qabul qilish: yoshlarga ijtimoiy normalar va oilaviy hayot atrofidagi umidlarni tanqidiy baholash imkoniyatini berish ularga o’z munosabatlari va oilaviy maqsadlari haqida ongli qarorlar qabul qilishda yordam beradi. Ushbu pedagogik yondashuvlarni ta’lim va yoshlarni rivojlantirish dasturlariga integratsiyalashgan holda biz yoshlarni oilaviy hayotning murakkab va mas’uliyatiga yaxshiroq tayyorlashimiz mumkin. Pedagogik imkoniyatlar bilan bir qatorda yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashda psixologik imkoniyatlar ham katta ahamiyatga ega ular bilan quyida tanishib chiqamiz[3.34b].

1. Ota-onalar bilan aloqalar: Ya’ni oilada, madaniyat va diniy qadriyatlar, o’quv va psixologik tarbiya kabi mavzular bo’yicha ota-onalar farzandlari bilan o’zaro muloqot va o’zaro fikr almashishning muhimligi.

2. Ta’lim muassasalari: O’quvchilarning rivojlanishiga yordam berish uchun ta’lim muassasalari, o’quvchilarning eng yaxshi halqaro standartlarga muvofiq ta’lim olishlari va shaxsiy rivojlanishlari uchun muhimdir.

3. O’quvchilarning o’z faoliyati: O’quvchilar o’zlarining maqsadlari va qiziqishlari bo’yicha faol bo’lishlari, yoshlarning o’zlarini aniqlash va rivojlanish jarayonida muhim rol o’ynaydi.

4. Suhbat va muloqot: O’quvchilarga o’z fikrlarini ifoda qilishlari, savollar so’rashlari va ijodiy fikrlashni rivojlantirish uchun albatta suhbat va muloqot katta ahamiyatga ega.

5. Texnik va madaniy vositalar: Yoshlar oilaviy hayotga tayyorlash uchun kerakli texnik va madaniy vositalardan foydalanish kerak, masalan, moliyaviy rivojlanish va moliyaviy hujjatlarni tushuntirish maqsadida[4.67b].

Yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashning imkoniyatlari bilan bir qatorda omillari ham mavjuddir. Misol uchun o’quv muassasalari, tomonidan taqdim etiladigan darslar, darsliklar seminarlar, orqali amalga oshirilsa. Ota-onalar oilada farzandlari bilan yaqin aloqalar o’rnatish ular fikrlarini tinglashi shuningdek ular

bilan turli mavzularda suhbat qurishlari ya’ni shaxsiy rivojlanishi, oilaviy aloqalarni kuchaytirish, moliyaviy rivojlanish, va qiziqishlari haqida suhbatlashish orqali amalga oshiriladi.. O’quvchilarga oilaviy munosabatlar, moliyaviy rivojlanish, va oilaviy madaniyat bo’yicha ko’rsatkichlar beriladi. Yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash ularga sog’lom munosabatlarni rivojlantirish va oila dinamikasi muammolarini hal qilishda yordam berish uchun turli xil psixologik jihatlarni ko’rib chiqishni o’z ichiga oladi. Bunga hissiy intellektni rivojlantirish, samarali muloqot qilish ko’nikmalarini o’rgatish, empatiya va tushunishni rivojlantirish, stressni boshqarish va nizolarni hal qilish bo’yicha ta’lim berish kiradi. Bundan tashqari, qo’shilish uslublari, kelib chiqish oilasi dinamikasi va munosabatlardagi umidlar kabi mavzularni ko’rib chiqish yoshlarga oilaviy hayotga bo’lgan real va qondirish umidlarini rivojlantirishga yordam beradi.

Xulosa o’rnida shuni aytishimiz joizki yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash “oila”muqaddas ekanligini o’rgatib borish hozirgi glaballashuv davrida muhim ahamiyatga ega. Yoshlarga ota-onalik ma’suliyati shaxslararo munosabatlarni boshqarish yuzasidan bilim ko’nikma va malakalarni shakllantirib borish zarurdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning Oliy Majlisga murojaatnomasi.-Toshkent, 2020 yil, 29 dekabr, <https://uza.uz/>
2. Musurmonova O. “Oila ma’naviyati - milliy g’urur” //O’quv qo’l - T.: O’qituvchi, 1999.
3. Musurmonova O, Yulchiyeva D. “Turmushga chiqmagan qizlarni turmushga, oilaga, jamiyatga tayyorlash bo’yicha o’quv-uslubiy majmua” T.:2021
4. Arapbayeva Damegul Kurbanovana, Norkulova Nargiza Tashpulatovna “ Oilaviy munosabatlar psixologiyasining nazariy va amaliy masalalari” metodik qo’llanma T.: “Gold-Print nashr” 2019, 112 b
5. w.w.w.Ziyonet.uz
6. Pedagog.uz